

Metodologia Lean Six Sigma na automação de processos

Lean Six Sigma Methodology in Process Automation
Metodología Lean Six Sigma en la automatización de procesos

Amanda Oliveira Viveiro

amandalys35@gmail.com

Mauricio Henrique Benedetti

mauriciohenrique.benedetti@mackenzie.br

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Recebido

Received

Recibido

20 set. 2025

Sep. 20, 2025

20 sep. 2025

Aceito

Accepted

Aceptado

17 out. 2025

Oct. 17, 2025

17 oct. 2025

Publicado

Published

Publicado

25 out. 2025

Oct. 25, 2025

25 oct. 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN

2965-3339

DOI

10.5281/zenodo.20169589

São Paulo

v. 4 | n. 1

v. 4 | i. 1

e41394

Outubro/Dezembro

October/December

Octubre/Diciembre

2025

Resumo:

A gestão de processos necessita buscar excelência, portanto, é preciso que haja qualidade dos processos, produtividade e o menor custo possível. Com isso, foi criada a metodologia Lean Six Sigma, visando eliminar desperdícios e padronizar os processos com qualidade. Além disso, a automação se faz essencial, nos dias modernos, de alta competitividade, por isso, as empresas buscam por modernizar seus processos, alimentando sua eficiência. Para isso, Lean Six Sigma é fundamental para a criação de um processo de qualidade e melhorias. Logo, com as teorias e práticas aplicadas, nota-se sua efetividade e ganhos ao mapear os processos, aplicar as ferramentas corretas, tratando as falhas e propondo melhorias para o sucesso de uma empresa.

Palavras-chave: Lean Six sigma; Automação; Melhoria contínua; Pessoas.

Abstract:

Process management must continuously pursue excellence by ensuring high-quality standards, maximizing productivity, and minimizing operational costs. In response to these demands, the Lean Six Sigma methodology was developed to eliminate waste, reduce variability, and standardize processes with a focus on quality and efficiency. In today's competitive and fast-paced business environment, automation has become a vital part for organizations looking to modernize their operations and enhance performance. Lean Six Sigma plays a crucial role in building robust processes and driving continuous improvement. Through the application of its principles and tools, companies can effectively map workflows, find inefficiencies, apply corrective measures, and implement strategic enhancements. This structured approach not only improves operational outcomes but also contributes to long-term success and sustainability. The integration of Lean Six Sigma with modern technologies enables organizations to remain agile, competitive, and responsive to market demands.

Keywords: Lean Six Sigma; Automation; Continuous improvement; People.

Resumen:

La gestión de procesos debe orientarse constantemente hacia la excelencia, garantizando altos estándares de calidad, mayor productividad y reducción de costos operativos. Para atender a estas exigencias, se desarrolló la metodología Lean Six Sigma, cuyo objetivo es eliminar desperdicios, reducir la variabilidad y estandarizar procesos con enfoque en la eficiencia y la calidad. En el entorno empresarial actual, caracterizado por una alta competitividad y dinamismo, la automatización se ha convertido en un elemento esencial para las organizaciones que buscan modernizar sus operaciones y mejorar su rendimiento. Lean Six Sigma desempeña un papel fundamental en la construcción de procesos sólidos y en la promoción de mejoras continuas. Mediante la aplicación de sus principios y herramientas, las empresas pueden mapear sus flujos de trabajo, identificar ineficiencias, aplicar medidas correctivas y proponer mejoras estratégicas. Este enfoque estructurado no solo optimiza los resultados operativos, sino que también contribuye al éxito y sostenibilidad a largo plazo.

Palabras clave: Lean Six Sigma; Automatización; Mejora Continua; Personas.

1. INTRODUÇÃO

A busca por melhorias dentro das empresas ocorre há tempos e com isso, foram desenvolvidas diversas metodologias a fim de gerar melhores resultados e alcançar metas. Sendo assim, no século XX, a empresa Motorola, focando na redução de custos, padronização de processos e satisfação dos clientes, desenvolveu a metodologia chamada “Lean Six Sigma”, associando os princípios do Lean de eliminar desperdícios com o Six Sigma que busca pela redução de variações e defeitos.

Tais princípios contribuem significativamente para a melhoria contínua dos processos e de sua qualidade como um todo. Assim como dizia Juran (2002), o planejamento da qualidade de um produto é determinante para o sucesso, ou seja, é necessário que o valor agregado seja reconhecido e satisfaça os clientes.

Para que isto ocorra, Falconi (2004) trata sobre analisar os processos que não agregam valor ao produto e eliminá-los, criando um fluxo enxuto e contínuo, reduzindo custos e aumentando a produtividade.

Atualmente, grandes empresas detêm de grande parte da produção, devido as tecnologias de automatização que utilizam que alavancam a produção com qualidade devido a padronização dos processos. Porém, nesse cenário, é preciso que haja pessoas no gerenciamento e execução dos processos, portanto, é necessário que os funcionários tenham o conhecimento de forma objetiva do que é realizado em cada atividade e como as tarefas são realizadas. Adicionalmente, há necessidade de treinamento em melhoria contínua dos processos, pois, com a união da teoria com a prática, é possível criar uma cultura de melhoria contínua em que as pessoas que executam cada atividade possam contribuir significativamente para o desenvolvimento de melhores práticas, mais seguras, com maior qualidade, menos custos e menor tempo, beneficiando sua produtividade e evolução própria.

Sendo assim, o resultado esperado pela união da teoria da metodologia de Lean Six Sigma, com pessoas treinadas nas ferramentas e com conhecimento em uma empresa cuja cultura tenha como objetivo promover a melhoria dos processos, do ambiente de trabalho, teremos processos automatizados, menos desgaste físico e mental dos colaboradores, maiores lucros e satisfação dos clientes.

O tema “Metodologia Lean Six Sigma na automação de processos” foi escolhido para este trabalho com o objetivo de compreender a contribuição que essa ferramenta tem para a melhoria dos processos, estudando a evolução de sua aplicação em atividades que são realizadas manualmente e podem ser automatizadas. A escolha foi baseada na visão de que ainda que automatizadas, muitas atividades possuem falhas devido ser realizadas normalmente por profissionais de tecnologia e com suporte de um grupo restrito de pessoas, como gestores, que não são as pessoas que realizam as atividades no dia a dia e que podem deixar lacunas no processo, portanto, utilizar o Lean Six Sigma terá por objetivo garantir mais confiança e acurácia aos processos, reduzindo as falhas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Desde o século XX, com grandes avanços tecnológicos, diversos princípios foram fatores determinantes para a melhor produção industrial, como a administração científica, focada em sistemáticas que para aumentar a produtividade e oferecer produtos que satisfaçam as necessidades dos clientes.

Para Juran (2002, p. 05) “Um produto é o resultado de qualquer processo. Os economistas definem “produtos” como sendo bens e serviços”. Logo, este é um dos focos que devem ser tratados com rigor quanto ao seu planejamento e execução, pois, quaisquer tipos de problemas que haja no produto, poderá acarretar a insatisfação do cliente e conseqüentemente impacto negativo e prejudiciais aos processos e imagem do produto no mercado.

Juran (2002, p.13) afirma que o “Planejamento da qualidade é a atividade de (a) estabelecer as metas de qualidade e (b) desenvolver os produtos e processos necessários à realização dessas metas”. Sendo assim, a elaboração de um plano estratégico e tático de execução dos processos rotineiros de forma eficiente é crucial para obter um resultado satisfatório, pois, a meta deve ter como foco as necessidades dos clientes, que são “[...] aqueles que serão impactados ou afetados pelos produtos e processos necessários para se atingir as metas de qualidade. Os clientes incluem tanto aqueles que serão impactados se as metas forem atingidas, como aqueles impactados caso elas não sejam atingidas. (JURAN, 2002, p.45).

Além disso, a empresa necessita agregar valor aos processos para que os clientes se interessem em adquirir seus produtos, visto que Falconi (2004, p. 30) trata a empresa como uma organização de seres humanos que possuem como missão facilitar a luta pela sobrevivência de outros seres humanos por meio do resultado de seus bens. Para que isto ocorra, deve-se eliminar os processos que não agregam valor ao produto e corrigir anomalias, tais como quebras de equipamentos, manutenção, defeitos, e retrabalho, pois, geram custos extras e para que isso ocorra, é necessário que haja a padronização dos processos por meio de métodos eficazes.

Falconi (2004, p. 28) cita que “As funções gerenciais demandam conhecimento. Quanto maior o conhecimento de um indivíduo, maiores são as possibilidades de atingir metas nunca imaginadas. No futuro, a informatização e a automação farão com que o trabalho humano fique concentrado nas funções gerenciais, nas quais o conhecimento é vital”.

Portanto, criar padrões, analisar e aperfeiçoar aqueles já existentes é considerável para a evolução e melhoria das atividades buscando níveis mais altos de excelência.

Falconi (2009, p. 20-5) trata dos métodos como o caminho a ser percorrido para alcançar o resultado esperado, ou seja, a gestão a ser realizada, por isso, deve haver o domínio dos métodos por todas as pessoas que compõe a empresa, em todos os níveis hierárquicos, que juntos, devem encontrar soluções de problemas que impedem a excelência dos processos. A participação das pessoas é de fato, fundamental, para que haja o engajamento de todos pela obtenção da meta e a

busca por resultados cada vez melhores do trabalho em equipe.

Uma das ferramentas gerenciais que permite a melhoria contínua de processos, a uniformização e participação de todas as pessoas muito utilizado por grandes empresas como Toyota, Nike e Nestlé é o PDCA, composta por 4 etapas (Plan, Do, Check and Act), a qual pode ser aplicada em diversas áreas.

Falconi (2009, p. 26-7) trata sobre o conceito de um sistema, no qual as mais diversas áreas em conjunto são consideradas um sistema, ou seja, as relações organizacionais e suas funções são gerenciadas por objetivos que visam uma meta final para a organização. Logo, caso ocorra algum problema, indica-se que há uma disfunção do sistema por alguma causa em que a função do sistema não está sendo cumprida corretamente. E, para que isso não ocorra, é preciso que a empresa foque em solucionar os problemas considerando os níveis estratégicos, táticos e operacionais.

2.1. LEAN

Em tempos atuais de rápido acesso à informação, diversidade de produtos, serviços e experiências, é nítida a alta competitividade entre as empresas privadas para se tornarem referência e líderes de mercado, é preciso mais do que compreender os processos internos, mas também os tornar os melhores possíveis em relação a concorrência para obter vantagem competitiva no mercado.

Há correlação entre pessoas e processos, sendo assim, a gestão desses devem estar alinhadas para que o fluxo das atividades ocorra conforme o esperado.

Conforme pesquisa realizada pela FM2S (2020), existem alguns princípios gerais para implementar os gerenciamentos dos processos, entre eles, a metodologia Lean, utilizada por grandes empresas, tais como: Kimberly-Clark Corporation, Nike e Intel que obtiveram sucesso em seus negócios.

Werkema 1995(p.48 apud BRIALES, 2022, p. 46) “define lean como uma filosofia que busca a eliminação de desperdícios, ou seja, de tudo aquilo que não agrega valor ao cliente, reduzindo o lead time [...]”.

Segundo Shingo (1996 apud FROTA; LOPES, 2015, p. 04), o lean também é chamado de Sistema Toyota de Produção (STP), pois foi desenvolvido na Toyota, na década de 50, baseada na redução das 07 perdas, que são: superprodução, tempo de espera, transporte de materiais desnecessários, processamentos excessivos, níveis de estoque, movimentações desnecessárias e retrabalho.

Sendo assim, nota-se que é importante que o fluxo de processos seja realizado de forma contínua, o mais enxuto possível, visando a necessidade do cliente (sistema puxado). Para isso, os líderes devem promover a cultura de aprendizagem para as pessoas, investindo em treinamentos e envolvendo-as nos processos, pois assim, encontrarão a melhor solução juntos e o processo estará cada vez mais aprimorado.

2.2. SIX SIGMA

Essa alta competitividade entre as empresas é um dos motivos para o desenvolvimento de estratégias que visem qualidade e padronização das etapas de fabricação de seus produtos, ou seja, quando o processo ocorre o mais próximo da

perfeição, maior vantagem competitiva.

Aguiar (2006), apresenta os resultados positivos obtidos pelas empresas Motorola e posteriormente General Eletric (GE) que obtiveram com o Programa Seis Sigma.

Esta e uma metodologia baseada em mensurações e estatística para a tomada de decisões, promovendo a modificação cultural e o posicionamento relacionados a identificação e tratamento de problemas, a fim de alcançar um padrão de qualidade elevado (aproximadamente 3 não conformidades por milhão de unidades produzidas) além de um grande retorno financeiro.

Carlos et al. (2023) evidenciam que “A escolha por esse método é oportuna, porque busca um equilíbrio entre o melhor atendimento ao cliente e a redução de custos, além da estruturação de um fluxo robusto para a gestão de processos, reduzindo a variabilidade”.

Sua aplicação em projetos e melhorias de processos e feita por uma estratégia denominada DMAIC consiste em:

- Definir – quais os objetivos de melhoria;
- Mensurar – mapear e compreender como ocorre cada processo;
- Analisar – encontrar onde estão os erros que causam variações;
- Melhorar (*Improvement*) – realizar as melhorias desejadas;
- Controlar – Manter a sustentabilidade dos resultados obtidos.

Como mostra a Tabela 1, o nível 6 sigmas sugerem maior probabilidade de alcançar o sucesso, devido seu rendimento ser de praticamente 100%.

Tabela 1 Classificação dos níveis Sigma

Nível Sigma	Partes por Milhão (PPM) erros	Rendimento (%)
1	691.460	30,85
2	308.540	69,14
3	66.807	93,32
4	6.210	99,38
5	233	99,38
6	3,4	99,99966

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

2.3. LEAN SIX SIGMA

Quando o Lean e o Six Sigma são trabalhados simultaneamente, há um potencial significativo de melhoria de processo. Para Santos (2016) “[...]de forma harmônica, os dois sistemas se tornam mais eficazes, já que os pontos fortes de um preenchem as possíveis lacunas ou deficiências do outro”.

Portanto, essa associação agrega valor ao cliente e o mantém satisfeito, além de aprimorar os processos internos e alavancar a cultura da empresa, pois, fazer a gestão Lean Six sigma fará parte da rotina.

2.4. AS FERRAMENTAS DA QUALIDADE

De acordo com Landiva (2021, p. 25), a metodologia desenvolvida por Joseph M. Juran, conhecida por Trilogia de Juran, fundamenta-se no planejamento da

qualidade (o que, como e para quem produzir), no controle da qualidade (padrão dos procedimentos com máxima produtividade) e na melhoria da qualidade (manutenção e melhoria qualitativa dos processos, sejam eles implementados ou em fluxo).

Magalhães (2016), afirma que essas ferramentas auxiliam a tomada de decisões por parte dos gestores e auxilia na redução de custos, sendo elas nomeadas em 7 tipos:

1. **Histograma** – gráfico de barras que permite a visualização rápida da variação de um processo a partir da distribuição de dados numéricos, verificando a relação entre duas ou mais variáveis e o grau de desvio padrão existente na análise;
2. **Folha de verificação** – Documento com dados a serem coletados de forma mais fácil, garantindo que aqueles relevantes sejam coletados, podem ser usados por diversas pessoas, reduzindo a margem de erro e uniformizando os registros por diversas pessoas, os tipos mais utilizados são a folha de verificação de variação de processo e de falha;
3. **Diagrama de Pareto** - e um gráfico que exhibe os principais fatores que compõe uma análise, normalmente em ordem decrescente de dados, sendo eles únicos ou de períodos, a fim de estabelecer prioridades de ação corretiva;
4. **Diagrama de Ishikawa (Espinha de peixe)** – A partir de uma simbologia universal, representa a relação entre um efeito e as possibilidades de sua ocorrência de forma visual e as principais causas tornam-se base para a ferramenta 5W2H, que tem o papel de resolução de problemas;
5. **Fluxograma** – gráfico representativo de uma sequência de ações (fluxo) de um trabalho, produto ou serviço para análise de padronização da operação;
6. **Diagrama de dispersão** – Análise gráfica da relação entre duas variáveis, sendo em sua maior parte uma variável independente (causa) e outra dependente (efeito). Esta correlação pode ser positiva (crescem ou decrescem no mesmo sentido) ou negativas (crescem ou decrescem em sentidos opostos) ou nula (quando não há correlação entre as variáveis);
7. **Cartas de Controle** – Observação de tendências de pontos em um período, podendo ser dados variáveis ou discretos.

Nota-se, portanto, que, a gestão da qualidade está alinhada com os requisitos para a implementação e sustentabilidade das melhorias de processos Lean Six Sigma.

2.5. AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS E ENRIQUECIMENTO DO TRABALHO

Conforme o artigo de Lopes (2023), em que a disputa comercial por meio da relação entre a automatização impulsionada por ferramentas estruturadas e tecnologias e a metodologia Lean Six Sigma (LSS) a fim de melhorar os processos e a produtividade. Para que isto ocorra, é necessário o desenvolvimento de ferramentas e adaptação do sistema, como a infraestrutura, segurança da informação, regulamentação, reorganização do trabalho e utilização eficiente dos recursos.

Nota-se que há uma tendência para que as empresas estejam cada vez mais

independentes da mão-de-obra humana em processos operacionais, transformando-as em empresas inteligentes.

Para as empresas, é muito importante que implementem as tecnologias em suas corporações para que continuem dentro do mercado competitivo.

Assim, Lopes (2023), propõe que “A integração do Lean Seis Sigma com a Indústria 4.0 representa uma abordagem holística para otimizar processos, melhorar a eficiência e impulsionar a inovação nas organizações industriais. Ambas as metodologias têm como objetivo aumentar a qualidade, reduzir custos e melhorar a eficiência operacional”.

Todos os pontos aqui apresentados são fundamentais para uma boa gestão, produtividade e crescimento das empresas, mas, assim como dito pela norte americana Renne West (Presidente e COO do Excalibur Hotel e Casino) “Você pode ter a melhor estratégia e a melhor estrutura do mundo, mas se você não tiver os corações e mentes das pessoas que trabalham com você, nada disso torna-se real”. Isto nos faz entender a importância dos seres humanos dentro da realização da meta corporativa, e para isto, é necessário compreender as necessidades, desejos e motivação de seus funcionários.

A Teoria da Motivação desenvolvida por Herzberg, verificou que o rendimento dos profissionais varia conforme a satisfação que possuem em seu trabalho e que este por sua vez, é consequência dos fatores que influenciam sua motivação ou a falta dela, como por exemplo condições de trabalho ou até mesmo condições especiais, como o reconhecimento de um funcionário diante de suas atitudes.

Para o aumento da satisfação dos trabalhadores, Lobos (1975) analisou estratégias operacionais que tivessem essa finalidade, e abordou o enriquecimento do trabalho que diz a respeito a aumentar a complexidade das tarefas a fim de exigir mais das capacidades dos funcionários. Desta forma, o trabalhador executa suas atividades mais de forma autônoma e assumindo mais responsabilidades, pois, assim, muitos se sentem mais motivados a executar suas tarefas, aumenta as chances de promoções devido a capacitação e engajamento, além de expandir conhecimentos e contribuir para melhorias de processos e produtividade da organização como um todo.

O mesmo ocorre atualmente, ainda que com muito mais desenvolvimento tecnológico e automatizado, as estratégias para garantir a motivação e produtividade dos colaboradores, é preciso que haja mutualismo entre máquinas e seres humanos no desenvolvimento dos processos que facilitem o dia a dia e possam ter mais disponibilidade para realização de atividades mais criteriosas.

3. MÉTODO

O estudo adotou uma abordagem qualitativa, fundamentada na análise descritiva e interpretativa dos processos logísticos de um centro de distribuição de uma multinacional do setor de tintas automotivas. A escolha por essa abordagem se justifica pela complexidade dos fenômenos investigados, que envolvem variáveis operacionais, tecnológicas e humanas.

O desenvolvimento seguiu os princípios do Lean Six Sigma, iniciando com a identificação do cenário atual por meio do Mapa de Fluxo de Valor (VSM), e após, foram identificados diversas falhas, gargalos operacionais e processuais, desperdício de headcount, tempo e uso de recursos demasiadamente, mas também, pontos de melhorias, considerando as limitações da companhia e por fim, a formulação estratégica de reduzir desperdícios e defeitos, aumentando a qualidade e eficiência.

Além disso, foram realizadas observações diretas das atividades administrativas e operacionais em que há lacunas entre a padronização devido serem realizadas de forma manual, resultando em falhas e retrabalho, por exemplo a roteirização de cargas que é realizada por um funcionário de forma manual utilizando o *Google Maps*, caso, ele cometa qualquer erro, poderá ocasionar em grandes erros como atraso de entregas, insatisfação do cliente e aumento de custos de frete.

Por outro lado, há o acompanhamento de entrega dos pedidos por meio do arquivo EDI-OCOREN que é enviado diariamente pelo transportador ao embarcador, sendo este processo, de forma semiautomática, pois, foi implementado o recurso de receber a informação via e-mail, porém, a análise é realizada manualmente, não sendo um processo 100% confiável.

Portanto, para compreender melhor a causa raiz das falhas, foi utilizado o Diagrama de Ishikawa (figura 1), constatando-se que a falta de automação de processos rotineiros é o principal fator que propicia os erros e retrabalhos.

Figura 1 – Diagrama de Ishikawa

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Durante a observação operacional, foi identificado que os processos também ocorrem de forma manual, como a separação e conferência de pedidos (impresos e contagem física), tornando o processo moroso e suscetível a erros. Com base na análise do Mapa de Fluxo de Valor (VSM) para compreender melhor o processo de ponta a ponta da organização junto a um colaborador, conforme a figura 2.

Figura 2 – Mapa de Fluxo de Valor (VSM)

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Destacou-se como gargalo o processo de envolvimento manual de paletes de exportação (figura 3) com filme *stretch*, em que o processo exigia em torno de 2 a 3 funcionários de cada turno para revezarem durante a atividade, pois demandava muito esforço físico e tempo desprendido e ainda havia riscos ergonômicos significantes ao colaborador, sendo considerado uma etapa de muito esforço e baixa eficiência e com resultado insatisfatório de qualidade do serviço, visto que a falta de padronização da quantidade e pontos de envolvimento do *stretch* negligencia a segurança de movimentação do material e consequentemente propicia a ocorrência de avarias afetando o cliente negativamente.

Figura 3 – Envolvimento manual de paletes de exportação

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Diante disso, foi proposto a automatização do envolvimento de paletes para uma máquina de *stretch* (figura 4), e após análise de viabilidade, foi ofertada a doação dessa máquina para a unidade do centro de distribuição, substituindo então este processo manual para a máquina que necessita apenas de um colaborador para alocar o palete, ligar a máquina e retirar o palete e desligar a máquina ao final da execução.

Figura 4 – Máquina de stretch

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante esta fase de mudança, houve a participação ativa dos colaboradores que foram treinados em ferramentas como o Kaizen, 5S, Takt Time e SOP (Standard Operating Procedure) de sugestão de ideias que prontamente aceitaram a mudança, visto que houve o enriquecimento e melhoria das condições de trabalho, e após 06 meses de implementação, foi feito o novo estudo do processo e a melhoria foi positiva não somente para a ergonomia, como também para a sustentabilidade, saving de material para paletização, realocação de headcount, redução de 01 hora e 16 min do processo total e de reclamações de dores dos colaboradores e de absenteísmo, conforme Figura 5, Figura 6 e Figura 7.

Figura 5 – Redução do consumo de filme stretch

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Figura 6 – Redução do tempo de atividade

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Figura 7 – Realocação de headcount

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

O projeto impactou também na redução da distância percorrida, consequentemente, aumento de capacidade do armazém com a área que não era mais necessária para a paletização das cargas (Figura 8).

Figura 8 – Diagrama de espaguete

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Logo, os resultados revelaram que os princípios do Lean Six Sigma são eficientes

para a automatização de processos, visto que a eliminação e redução de erros agrega significativamente internamente e externamente com a satisfação dos clientes internos e externos com produtos e serviços de qualidade padronizada e excelência com 100% de acuracidade.

5. CONCLUSÃO

Conclui-se, portanto, que investir em procedimentos estruturados como propõe os princípios do Lean Six Sigma promove a visão de atos que ocorrem diariamente e por diversas vezes de forma despercebida que estão impactando negativamente no negócio e favorece a tomada de ações de melhorias aliada a tecnologia e a participação de colaboradores de forma integrada, sendo uma forma de desenvolvimento e implementação de melhoria contínua nas mais diversas áreas.

REFERÊNCIAS

- AGUIAR, Sylvio de. **Lean Seis Sigma: Introdução às Ferramentas do Lean Six Sigma**. São Paulo: Saraiva, 2006.
- ANTONY, Jiju. **Lean Six Sigma for Business Excellence: A Manager's Guide to Sustaining Continuous Improvement**. 2. ed. Boca Raton: CRC Press, 2023.
- BRIALES, Sergio. **Gestão Lean: Como Aplicar o Lean Manufacturing nas Organizações**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2022.
- CARLOS, A.; LOPES, B.; SILVA, C. **Seis Sigma na Prática: Estratégias para a Melhoria Contínua de Processos**. Rio de Janeiro: LTC, 2023.
- FALCONI, Vicente. **O Verdadeiro Poder: Práticas de Gestão que Conduzem a Resultados Revolucionários**. 5. ed. Nova Lima: Falconi Consultores de Resultado, 2009.
- FALCONI, Vicente. **TQC: Controle da Qualidade Total (no estilo japonês)**. 10. ed. Nova Lima: Falconi Consultores de Resultado, 2004.
- FROTA, L.; LOPES, M. **Lean Manufacturing: Conceitos e Práticas**. 2. ed. São Paulo: Bookman, 2015.
- IMAI, Masaaki. **Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success**. New York: McGraw-Hill, 1986.
- JURAN, J. M. **A Qualidade Desde o Projeto: Novos Passos para o Planejamento da Qualidade em Produtos e Serviços**. 3. ed. São Paulo: Pioneira, 2002.
- LANDIVA, Carlos. **Ferramentas da Qualidade: Fundamentos e Aplicações Práticas**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2021.
- LIKER, Jeffrey K. **O Modelo Toyota: 14 Princípios de Gestão do Maior Fabricante do Mundo**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.
- LOBOS, Mário. **Estratégias de Enriquecimento do Trabalho: Análise e Aplicações**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1975.
- MAGALHÃES, Carlos. **As 7 Ferramentas da Qualidade: Um Guia para Gestores**. São Paulo: Atlas, 2016.

SANTOS, Joaquim dos. **Lean Six Sigma: Integração e Melhoria Contínua**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

FM2S. **Princípios Gerais de Implementação de Gerenciamento de Processos**. 2020. Disponível em: <https://www.fm2s.com.br>. Acesso em: 20 out 2023.

LOPES, Renan Araujo. **Integração do Lean Six Sigma na Indústria 4.0 Visando a Excelência Operacional**. Engenharia de Produção, v. 27, n. 129, dez. 2023.

SANTOS, Aézio Almeida dos. **Lean Six Sigma: Juntos Contra o Estoque**. LinkedIn, 2023. Disponível em: <https://www.linkedin.com/pulse/lean-six-sigma-juntos-contra-o-estoquea%C3%A9zio-almeida-dos-santos/?originalSubdomain=pt>. Acesso em: 09 nov. 2023.

SILVA, Jéssica. **Integração do Lean Six Sigma na Indústria 4.0 visando a excelência operacional**. Revista FT, 2023. Disponível em: <https://revistaft.com.br/integracao-do-lean-six-sigma-na-industria-4-0-visando-a-excelencia-operacional/>. Acesso em: 17 mai 2024.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas ABNT são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."